

НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ПОЗИЦИОННЫХ КОДОВ ФУНКЦИЙ

УДК 681.325:51

В [1] показана целесообразность и возможность кодирования функций. Содержанием данной статьи является обобщение полученных там результатов с целью построения позиционных кодов функций одного и многих аргументов для более широкого класса исходных представлений кодируемых функций при меньших ограничениях на некоторые параметры кодов.

1. ТРЕУГОЛЬНЫЕ КОДЫ

Дадим некоторые определения.

Определение 1. Двойная сумма вида

$$F(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{m=0}^k \alpha_{mk} R^k y^{k-m} (1-y)^m \quad (1)$$

(где α_{mk} — действительные числа; R — целое положительное число, параметр; $y=f(x)$ — некоторая функция аргумента x ; m, k, n — целые положительные числа или нули) называется разложением функции $F(x)$ по основанию y с параметром R ; функция

$$\varphi_{mk} = \alpha_{mk} R^k y^{k-m} (1-y)^m$$

называется mk -разрядом, функция

$$\psi_{mk} = R^k y^{k-m} (1-y)^m$$

называется весом mk -разряда, а число α_{mk} — величиной mk -разряда этого разложения.

Таким образом,

$$F(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{m=0}^k \alpha_{mk} \psi_{mk} \quad (2)$$

или

$$F(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{m=0}^k \varphi_{mk} \quad (3)$$

Определение 2. Треугольная матрица, составленная из величин α_{mk} разложения функции $F(x)$ по основанию y с параметром R таким образом, что каждая величина α_{mk} принадлежит k -столбцу и m -строке этой матрицы, называется треугольным кодом функции $F(x)$ по основанию y с параметром R ; этот треугольный код обозначается символом $TKF(x)$ (обозначение функции может быть опущено).

Таким образом,

$$\begin{matrix} & & & & & & \alpha_{nn} \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \alpha_{nk} \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \alpha_{mk} \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \alpha_{22} \\ & & & & & & \alpha_{2k} \\ & & & & & & \alpha_{2n} \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \alpha_{11} \\ & & & & & & \alpha_{12} \\ & & & & & & \alpha_{1k} \\ & & & & & & \alpha_{1n} \end{matrix}$$

$$TKF(x) = \alpha_{00} \quad \alpha_{01} \quad \alpha_{02} \dots \alpha_{0k} \dots \alpha_{0n}$$

Вес разряда ТК зависит от его местоположения. В этом смысле треугольные коды функций можно называть также позиционными кодами.

Определение 3. Треугольный код называется R -ым и обозначается символом R -ТК, если величины α_{mk} принимают значения из множества

$$M = \{a_1, a_2, \dots, a_R\},$$

содержащего целые числа и ноль, причем

$$\begin{aligned} a_1 < 0; \quad a_R > 0; \quad a_{i+1} = a_i + 1; \\ a_R - a_1 = R - 1. \end{aligned}$$

Например, треугольный код называется троичным, если $\alpha_{mk} \in \{-1; 0; 1\}$, и четверичным, если $\alpha_{mk} \in \{-1; 0; 1; 2\}$ или $\alpha_{mk} \in \{-2; -1; 0; 1\}$.

В [1] рассмотрены тригонометрические треугольные коды. По существу эти коды, как будет показано далее, являются композицией треугольных кодов (определенных выше) по основанию $y = \sin^2 x$ и при $R = 3$. Поэтому свойства тригонометрических треугольных кодов и алгоритмы операций с ними легко могут быть обобщены на рассматриваемый случай, и мы не будем на этом останавливаться. Отметим только, что позиционный принцип построения треугольных кодов позволяет осуществить простой алгоритм умножения, состоящий из операций сдвига и сложения. Сложение, в свою очередь, связано, как и в обычных кодах, с возникновением переносов в старшие разряды при

получении в данном разряде величины $a_{mk} \in M$. Однако, если в обычных R -ых позиционных кодах выработка переноса основывается на соотношении $K(R) = 10$, в нашем случае используется соотношение

$$R\text{-ТК}(R) = 01. \quad (4)$$

Таким образом, в треугольных кодах перенос распространяется в два разряда старшего столбца (перенос — «вилка»). Можно показать, что в связи с этим возникает ограничение на параметр R , а именно $R > 2$.

Из существования алгоритмов арифметических операций с R -ми треугольными кодами следует, что *любой полином вида*

$$F(x) = \sum_{v=0}^n A_v y^v, \quad (5)$$

коэффициенты A_v , которого суть целые и кратные R^v действительные числа, представим кодом $R\text{-ТК}F(x)$.

Рассмотрим функцию, заданную тригонометрическим рядом общего вида:

$$\Phi(x) = \sum_{\omega=0}^n (a_{\omega} \cos \omega x + b_{\omega} \sin \omega x). \quad (6)$$

Заданную таким образом функцию можно представить в виде суммы

$$\Phi(x) = F(x) + \sqrt{R} \sin x F'(x) + \sqrt{R} \cos x F''(x) + R \sin x \cos x F'''(x), \quad (7)$$

где

$$F^{(i)}(x) = \sum_{v=0}^n A_v^{(i)} y^v$$

и

$$y = \sin^2 x.$$

Если $A_v^{(i)}$ — целые и кратные R^v действительные числа, то функция $\Phi(x)$ представима также в следующем виде:

$$\Phi(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{m=0}^k \alpha_{mk} \psi_{mk} \quad (8)$$

где

$$\alpha_{mk} \in M$$

и

$$\psi_{mk} = R^{k/2} \sin^{k-m} x \cos^m x.$$

Сравнивая формулы (2) и (8), замечаем их полную идентичность, откуда следует, что на основе формулы (8) также может быть по-

строен треугольный код, который, в отличие от предыдущего, будем называть тригонометрическим треугольным кодом функции $\Phi(x)$ по основанию $y = \sin^2 x$ (или $y = \cos^2 x$) и обозначать символом $\text{ТТК}\Phi(x)$.

В этом случае также можно ввести понятие R -го $\text{ТТК}\Phi(x)$ и определить операции с $R\text{-ТТК}$. При этом умножение $R\text{-ТТК}$ полностью аналогично умножению $R\text{-ТК}$. Однако при выполнении сложения $R\text{-ТТК}\Phi(x)$ следует рассматривать как совокупность четырех независимых треугольных кодов $R\text{-ТТК}F^{(i)}(x)$ (см. формулу (7)).

Из вышеизложенного следует, что *любой тригонометрический ряд вида (6) представим произведением константы на $R\text{-ТТК}$.*

Частный случай тригонометрических треугольных кодов рассмотрен в [1]. Подробное рассмотрение именно этих кодов связано с тем, что тригонометрические ряды занимают центральное место в теории и практике функциональных рядов. Если же отвлечься от этого обстоятельства, то нетрудно указать еще одно основание $y = \text{ch}^2(x)$, обладающее меньшими возможностями по сравнению с основанием $y = \cos^2 x$ с точки зрения формальной теории треугольных кодов. Это утверждение основано на известной аналогии между соотношениями обычной и гиперболической тригонометрии.

Итак, положим $y = \text{ch}^2 x$. Очевидно, по этому основанию может быть закодирована функция, имеющая разложение вида

$$\Phi(x) = \sum_{\omega=0}^n (a_{\omega} \text{ch } \omega x + b_{\omega} \text{sh } \omega x). \quad (9)$$

От этой формулы легко перейти к следующей:

$$\Phi(x) = \sum_{\omega=0}^n (c_{\omega} e^{\omega x} + d_{\omega} e^{-\omega x}). \quad (10)$$

Треугольные коды, соответствующие этим разложениям, назовем гиперболическими треугольными кодами (ГТК). Очевидно, что свойства кодов ГТК полностью аналогичны свойствам кодов ТТК. Поэтому мы не будем останавливаться на описании ГТК.

2. СТУПЕНЧАТЫЕ КОДЫ

Рассмотрим еще один способ позиционного кодирования функций одного аргумента, являющийся, по существу, обобщением способа «треугольного» кодирования. Предлагаемый способ позволяет использовать более сложные

разложения кодируемых функций по некоторому основанию y , в которые y входит в дробных и отрицательных степенях.

Рассмотрим выражение следующего вида:

$$F(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{m=0}^{kr} \alpha_{mk} R^k y^k u^m, \quad (11)$$

где α_{mk} — действительные числа; R — целое положительное число, параметр; $y=f_1(x)$ — некоторая функция аргумента x ; $u=f_2(x)$ — некоторая функция аргумента x ; m, k, r, n — целые положительные числа или нули.

Определение 4. Выражение (11), в котором функции y и u связаны зависимостью

$$1 = y \sum_{i=0}^r u^i, \quad (12)$$

называется ступенчатым разложением порядка r функции $F(x)$ по основанию y с параметром R .

Нетрудно заметить аналогию между разложениями (1) и (11). Более того, при $r=1$ разложение (11) превращается в разложение (1), ибо в этом случае $u=(1-y)/y$ и $y^k u^m = y^{k-m}(1-y)^m$. При $r>1$ зависимость между y и u оказывается более сложной, в частности, при $r=2$:

$$u = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{y} - \frac{3}{4}}. \quad (13)$$

По аналогии с определением 1 для ступенчатого разложения (11) также вводятся понятия mk -разряда, веса mk -разряда, величины mk -разряда и, наконец, ступенчатого кода (СТК) функции $F(x)$. Рассмотрим в качестве иллюстрации выражение (11) при $r=4$ в развернутом виде (см. табл. 1).

Продолжая эту аналогию, нетрудно заметить, что среди ступенчатых кодов выделять R -е ступенчатые коды (R -СТК), у которых разряды α_{mk} принимают значения из множества M (см. определение 3). Очевидно, для кодов R -СТК существуют правила выполнения арифметических операций, аналогичные тем, которые описаны для кодов R -ТК.

Основное отличие связано с тем, что выработка переноса при операциях с кодами R -СТК основывается на соотношении

$$R\text{-СТК}(R) = \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{matrix}} \right\} r+1 \text{ строк}, \quad (14)$$

Таблица

n				$\alpha_{nn} R^n y^n u^{4n}$
.				.
.				.
k				$\alpha_{kk} R^k y^k u^{4k} \dots \alpha_{kn} R^n y^n u^{4k}$
.				.
.				.
m				$\alpha_{mk} R^k y^k u^m \dots \alpha_{mn} R^n y^n u^m$
.				.
.				.
8				.
7				.
6				.
5				.
4		$\alpha_{41} R y u^4$	.	.
3		$\alpha_{31} R y u^3$	.	.
2		$\alpha_{21} R y u^2$	.	.
1		$\alpha_{11} R y u$	.	.
0		$\alpha_{00} \alpha_{01} R y \dots$	$\alpha_{0k} R^k y^k \dots$	$\alpha_{0n} R^n y^n$
m	k	0	1	k
				n

т. е. перенос распространяется в $(r+1)$ разряд старшего столбца, а не в два разряда, как следует из (4). Поэтому в данный разряд может поступить перенос одновременно из $(r+1)$ разряда максимум. В связи с этим для ступенчатых кодов должно выполняться условие: $R \geq 2r+1$.

Итак, для R -ых ступенчатых кодов функций также соблюдается общий для всех позиционных кодов принцип выполнения операций алгебраического сложения (распространение переносов от младших разрядов к старшим) и умножения (чередование операций сдвига и алгебраического сложения).

3. ПИРАМИДАЛЬНЫЕ КОДЫ

Выше рассматривались коды функций одного аргумента. Дальнейшие обобщения приводят нас к понятию кодов функций нескольких переменных. При этом естественно применить

следующую схему рассуждений: код числа имеет линейную структуру; код функции одного аргумента является плоским (треугольным, ступенчатым); очевидно, код функции двух аргументов должен быть трехмерным; код функции трех аргументов — четырехмерным и т. д.

Вначале рассмотрим объемное обобщение треугольного кода — пирамидальный код функции двух аргументов.

из величин $\alpha_{m_1 m_2 k}$ разложения (15) таким образом, что

а) все величины α_{00k} располагаются на одной горизонтали,

б) все величины $\alpha_{m_1 m_2 k}$ при $k = \text{const}$ располагаются в одной вертикальной плоскости и смещены относительно величины α_{00k} на m_1 шагов влево и m_2 шагов вверх, называется пирамидаль-

Рис. 1. Пирамидальный код.

Пусть функция $F(x, v)$ двух аргументов x и v имеет разложение следующего вида:

$$F(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{m_2=0}^k \sum_{m_1=0}^k \alpha_{m_1 m_2 k} R^k y^{k-m_1} \times (1-y)^{m_1} z^{k-m_2} (1-z)^{m_2}, \quad (15)$$

где $\alpha_{m_1 m_2 k}$ — действительные числа; R — целое положительное число, параметр; $y = f_1(x)$ — некоторая функция аргумента x ; $z = f_2(v)$ — некоторая функция аргумента v ; m_1, m_2, k, n — целые положительные числа или нули.

Определение 5. Выражение (15) называется разложением функции $F(x, v)$ по основаниям y и z с параметром R .

По аналогии с определением 1 для разложения (15) также вводятся понятия $m_1 m_2 k$ -разряда, веса $m_1 m_2 k$ -разряда, величины $m_1 m_2 k$ -разряда.

Определение 6. Объемная матрица, имеющая вид четырехугольной пирамиды и составленная

ным кодом функции $F(x, v)$ по основаниям y и z с параметром R ; этот код обозначается символом ПРК $F(x, v)$.

Пирамидальный код изображен на рис. 1*.

По аналогии с предыдущим выделим среди пирамидальных кодов R -ые пирамидальные коды (R -ПРК), у которых разряды $\alpha_{m_1 m_2 k}$ при-

нимают значения из множества M (см. определение 3). Имеем

т. е. перенос в рассматриваемом случае распространяется в четыре разряда и поэтому параметр $R \geq 7$.

* Несомненно, допускается любой поворот пирамидального кода относительно того положения, которое зафиксировано в определении 6.

Для R -ПРК $F(x)$ также соблюдается общий для всех позиционных кодов принцип выполнения арифметических операций.

Очевидно, структура пирамидальных кодов и алгоритмы операций с ними не накладывают ограничений на вид функций y и z . Но по соображениям, изложенным выше для кодов функций одного аргумента, и в этом случае желательно выбрать основания вида $y = \sin^2 x$

$$= \sum_{k=0}^n \sum_{m_a=0}^k \dots \sum_{m_1=0}^k \alpha_{m_1 \dots m_a k} R^k \prod_{i=1}^a y_i^{k-m_i} (1-y_i)^{m_i}, \quad (17)$$

где $\alpha_{m_1 \dots m_a k}$ — действительные числа; R — целое положительное число, параметр; $y_i = f(x_i)$ — некоторая функция аргумента x_i ; m_i , k , n — целые положительные числа или нули.

Рис. 2. Гиперпирамидальный код ($a=3$).

и $z = \sin^2 v$, поскольку они допускают кодирование тригонометрических рядов функций двух аргументов (ТПРК).

При выполнении коротких операций с R -ми ТПРК последние можно рассматривать как состоящие из десяти независимых частей — кодов R -ПРК — и выполнять операции последовательно или параллельно над этими частями.

В остальном свойства ТПРК и правила выполнения различных операций с ними аналогичны тому, что имеет место для кодов ТТК и ПРК.

4. ГИПЕРПИРАМИДАЛЬНЫЕ КОДЫ

При кодировании функций нескольких переменных рассматривается функция, зависящая от «а» аргументов x_i и имеющая разложение следующего вида:

$$F(x_1, \dots, x_p, \dots, x_a) =$$

Естественно называть формулу (17) разложением функции $F(x_1, \dots, x_a)$ по основаниям y_i ($i=1, \dots, a$) с параметром R ; объемную матрицу составленную из величин $\alpha_{m_1 \dots m_a k}$

разложения (17), — гиперпирамидальным кодом функции $F(x_1, \dots, x_a)$ и т. д. Очевидно, разложение (17) при $a=1$ превращается в разложение (1), а гиперпирамидальный код — в треугольный. При $a=2$ разложение (17) превращается в разложение (15), а гиперпирамидальный код — в пирамидальный. При дальнейшем увеличении a структура кода усложняется: вместо k -столбца в треугольном коде и k -квадрата в пирамидальном коде появляется a -мерный k -куб. В качестве иллюстрации на рис. 2 изображен гиперпирамидальный код при $a=3$.

Очевидно, что все сказанное относительно пирамидального кода обобщается и на гиперпирамидальные коды. Мы отметим только два момента.

В гиперпирамидальном коде перенос распространяется в a -мерный куб, содержащий $q=2^a$ разрядов. Следовательно, параметр

$$R \geq 2^{a+1} - 1. \quad (18)$$

Гиперпирамидальные коды тригонометрических рядов (тригонометрические гиперпира-

Рис. 3. Сумматор треугольных кодов.

мидальные коды) функций нескольких аргументов строятся по аналогии с предыдущим и состоят из нескольких параллельных и независимых при выполнении алгебраического сложения частей — обычных гиперпирамидальных кодов по основанию $y_i = \sin^2 x_i$ ($i=1, 2, \dots, a$). Число этих частей в общем случае равно $(1+3^a)$.

5. ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Результаты, полученные выше, могут быть применены для синтеза цифровых вычислительных машин, оперирующих с функциями в целом. Подобные цифровые математические машины (ЦММ) экономичны в использовании

запоминающих устройств, требуют более простого математического обеспечения и обладают повышенным быстродействием при решении широкого класса задач (например, при аналитических преобразованиях, решении интегральных и дифференциальных уравнений, решении систем уравнений и т. п.). Существенным является тот факт, что для вычислений на ЦММ могут быть использованы итерационные методы, применяемые в ЦВМ и АВМ с последовательным выполнением операций.

Предлагаемые ЦММ содержат, как обычно, устройство управления, запоминающее устройство, арифметическое устройство и сопрягающие устройства. Все перечисленные устройства, за исключением арифметического, не имеют каких-либо особенностей.

Арифметическое устройство отличается от известных главным образом тем, что содержит специальный сумматор кодов функций, в котором реализуются переносы по схеме, определяемой видом кода параметра R (см. формулы (4), (14), (16)). В качестве иллюстрации на рис. 3 приведена схема организации переносов в сумматоре треугольных кодов. В этом сумматоре каждая схема выработки переноса 00, 01, 11, 02, 22, 03, 13, 23, 33 и т. д. имеет по два входа 1 и 2, соединенных с выходами одноименных разрядов слагаемых; выход 3, соединенный со входом одноименного разряда регистра суммы; входы 4 и 5 сигналов переноса из предыдущих разрядов; выход 6 сигналов переноса из данного разряда.

На таком сумматоре производится сложение, вычитание и т. п. операции с треугольными кодами функций. Все остальные операции с кодами функций на данном арифметическом устройстве сводятся к операциям сдвига и сложения [1], поэтому оно, кроме сумматора, содержит лишь известные узлы (сдвигатели, регистры, управляющие схемы и т. д.) и синтезируется обычными методами.

ЛИТЕРАТУРА

1. С. И. Хмельник, Кодирование функций. журн. «Кибернетика», № 4, К., 1966.

Поступила в редакцию
24.VI 1968